

TORINO, 31 marzo 2023

VC COMPANY_NAME

The purpose of this report is to present the business plan, market analysis and innovative aspects of the proposed technology to investors. It has been prepared by the Cloud Walker team under the supervision of Prof. Tordella in collaboration with the Technology Transfer Office (RIMIN) and the Tech Incubator (I3P) of the Politecnico di Torino.

Cloud Walker_Info Request List

Informazioni Generali

1 Cenni storici

Indicazione dei principali fatti/eventi che hanno segnato la storia del progetto

Le nuvole sono la più grande fonte di incertezza nelle previsioni meteorologiche, nella scienza del clima e rimangono un anello debole nella modellazione della circolazione atmosferica. Ciò è radicato nel fatto che le nuvole dipendono dai processi fisici e chimici su una vasta gamma di scale, dalle collisioni di goccioline e particelle di dimensioni micron alla dinamica del flusso d'aria su scale di migliaia di metri. Poiché esistono ambiguità relative alla rappresentazione delle nuvole nei modelli di simulazione atmosferica (clima, meteo), sono necessarie osservazioni sul campo più realistiche.

Le nuvole sono state definite il "grande attore cattivo nel riscaldamento globale" e sono elencate tra i problemi scientifici più urgenti che richiedono attenzione dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici. È importante migliorare la comprensione dei processi fisico-chimici all'interno delle nuvole in modo che tutte le parti interessate come l'Organizzazione meteorologica mondiale, le agenzie europee e nazionali per la protezione dell'ambiente, gli istituti di ricerca, le grandi aree metropolitane e i siti industriali, ecc., possano prendere decisioni migliori e valutare cambiamento climatico.

Il progetto è nato osservando che le attuali tecnologie di misurazione sul campo per il monitoraggio del clima, ad esempio le radiosonde NCAR - US drop o le radiosonde atmosferiche, non riescono a estrarre dati sulla fluttuazione delle grandezze fisiche necessarie per comprendere il comportamento interno delle nuvole. Le attuali radiosonde non sono in grado di monitorarle adeguatamente perché incapaci di galleggiare a lungo all'interno della loro turbolenza senza modificare irrimediabilmente l'ambiente di misura.

L'idea del progetto è stata inizialmente introdotta all'interno del progetto H2020-COMLETE. Nel corso di H2020-COMLETE (www.complete-h2020network.eu) sono stati definiti gli aspetti scientifici e tecnologici innovativi su cui fondare la proposta di miglioramento dell'attuale metodo di osservazione delle nubi atmosferiche.

La prima versione del prototipo di swarm di mini green radiosonde è stata sviluppata nell'ambito del progetto H2020-COMLETE (2017-2021). Sulla base dei test in laboratorio e degli esperimenti a terra, abbiamo prima verificato le buone prestazioni quantitative del primo prototipo. In secondo luogo, ne abbiamo identificato i limiti e sviluppato una seconda versione all'interno del progetto PoC-MIGRE (2022, fondazione LINKS).

Conseguimento del Requisito di Free Flotation (trasporto passivo). L'innovazione di Cloud Walker, sviluppata nell'ambito dei progetti H2020-COMLETE e POC-MIGRE, è la capacità di fluttuare liberamente (una caratteristica chiamata trasporto passivo) all'interno delle nuvole uno sciame di mini sonde senza perturbarle sostanzialmente. È stato ottenuto grazie alla massa ridotta (meno di 20 grammi) e al volume (palloncino di elio inferiore a 30 cm di diametro) del prototipo della sonda. Per queste caratteristiche, sia dalla normativa europea che nazionale, i Cloud Walker, come gli uccelli, non necessitano di permesso di volo (regolamento ENAC). Al contrario, l'utilizzo di droni, aeroplani o simili, altera le nubi e, quindi, le misurazioni ne risentono gravemente. Inoltre, tale trasporto attivo introduce inevitabilmente un elevato livello di rumore elettrico e meccanico sul segnale del ricetrasmittitore PCB (sia quello trasmesso che quello ricevuto).

2 Struttura Societaria

Evidenza dell'attuale cap table ed equity story

Il team propone una distribuzione preliminare delle azioni come indicato di seguito, la tabella dei massimali sarà finalizzata durante le attività di investimento da parte di Scientifica VC.

Quote societarie previste:

- Daniela Tordella 45%
- Eros Pasero 15%
- Vincenzo Randazzo 20%
- Shahbozbek Abdunabiev 20% (in attesa delle condizioni su VISA, UE e legislazioni nazionali)

In vista di un futuro spin-off, sarà presa in considerazione la creazione di un pool di stock option per i dipendenti. **Impatto sulla futura leadership.** Assumendo un certo numero di giovani tecnologi (44% di partecipazione femminile come richiesto dal Piano Europeo per l'Uguaglianza di Genere), CLOUD WALKER contribuirà ad aumentare il numero di giovani STEM nelle tecnologie multidisciplinari per l'ambiente. Verranno offerti piani di sviluppo professionale personalizzati.

3 Use of proceeds

Elenco sintetico delle risorse richieste nel round in questione e modalità di impiego (anche in coerenza con il BP)

Per i primi 18 mesi l'esigenza finanziaria è pari a circa 300.000€. All'interno di questo arco temporale l'obiettivo che la startup persegue è di produrre un avanzamento del TRL tale che possa permettere la vendita dei prodotti e servizi ai primi clienti. Il dettaglio delle attività previste per i primi 18 mesi è riportato all'interno del Gantt, di seguito vengono quindi riportate le 4 principali milestones da raggiungere all'interno dell'arco temporale:

- M1: ottimizzazione dell'applicazione di Cloud Walker inerente al monitoraggio ambientale e all'inquinamento
- M2: definizione di un sistema di produzione scalabile per la produzione dei palloni aerostatici biodegradabili e conseguente sperimentazione in ambiente reale.
- M3: realizzazione di almeno un esperimento insieme ad un possibile futuro cliente
- M4: identificazione e contrattualizzazione del primo cliente pagante

Le principali uscite di cassa inerente questo periodo (58%) saranno inerenti alla necessità di pagare il personale che possa produrre l'avanzamento tecnico e commerciale. Per questo motivo si ritiene necessario assumere full time fin da subito il CTO appartenente al founding team insieme ad una figura junior di supporto inquadrata come product developer. Il CEO e il board scientifico sono invece inquadrati per questo periodo come part-time. Circa il 24% del budget è stato invece stanziato per l'acquisto di materiale necessario per la sperimentazione tecnica. Più in dettaglio è previsto l'acquisto di componenti per le radiosonde e la produzione dei palloni, oltre ad una consulenza esterna inerente la meccanizzazione della produzione dei palloni in MaterBi, il montaggio del PCB su pallone riempito di elio ed i relativi packaging necessari alla loro conservazione e trasporto.

Il restante 18% del budget è invece stanziato per la partecipazione ad eventi di settore e per rispondere alle spese correnti della startup. Per maggiori dettagli vedere il diagramma di GANTT nella sez. 8 "Business Overview - Roadmap" e la tabella inserita al punto 15 della lista.

4 Competitors

Fornire una mappatura degli attuali competitors con indicazione delle features tecnologiche associate a ciascun player. Fornire gli elementi distintivi in termini di tecnologia rispetto ai concorrenti indicati.

Le radiosonde e le dropsonde sono strumenti comuni utilizzati per le misurazioni atmosferiche, in particolare per la profilazione verticale e le misurazioni dell'*upper air* (bassa, media e alta quota). Le radiosonde di diversi produttori condividono caratteristiche simili, quali:

- Trasmissione dei dati tramite modulazione radio utilizzando una larghezza di banda specifica (**403 MHz, 865 MHz, 1680 Mhz**, ecc.).

- rilevamento delle informazioni **PTU** (pressione, temperatura, umidità) e loro invio via radio.
- Tracciamento della posizione della sonda tramite una delle seguenti tecniche: **radar, potenza del segnale radio e GPS**, ecc. Tuttavia, l'accuratezza della posizione dipende dalla velocità di trasmissione dei dati, dalla post-elaborazione e dalla tecnologia utilizzata.
- Profilazione verticale dell'atmosfera fino a 30000 metri di altitudine.

La radiosonda **Cloud Walker** fornisce le funzionalità sopra elencate insieme a nuove specifiche funzionalità, come ad esempio:

- **Cluster di radiosonde:** l'architettura della rete di sensori wireless consente di utilizzare le radiosonde in cluster.
- **Galleggiamento passivo, monitoraggio e residenza all'interno della durata della nuvola:** la radiosonda può seguire passivamente il flusso di fluido/gas/aria attorno ad essa e rimanere all'interno di atmosfera, nuvole e pennacchi industriali o accidentali (ad es. sostanze tossiche e radioattive) per un lungo periodo di tempo.
- **Tracciamento delle fluttuazioni lagrangiane su piccola scala:** tracciamento di piccole variazioni di grandezze fisiche, come posizione, velocità, accelerazione, umidità, pressione e temperatura.
- **Monitoraggio dell'energia meccanica turbolenta e della dispersione:** quantificazione dell'intensità dell'energia meccanica turbolenta e della dispersione all'interno dell'atmosfera e delle nuvole.
- **Rilevamento di sostanze chimiche e particelle pericolose nell'aria.**
- Palloncini *green*: i palloncini sono **biodegradabili**.
- **Piccole dimensioni, peso contenuto:** la scheda elettronica della radiosonda è stata progettata e prodotta per essere la più piccola possibile, **limitando** così l'immissione di **rifiuti elettronici** nell'ambiente.

La tabella sottostante elenca le più note aziende produttrici di radiosonde:

N.B.: indica Sì, su richiesta, richiede la personalizzazione

Features	Proposed Technology	Cluster of radiosondes	Passive Floating, monitoring and residence inside over cloud's lifespan	Vertical atmospheric profiling	Small Scale Lagrangian fluctuations tracking	Turbulent mechanical energy and dispersion tracking	Hazardous chemical and particle detection	Green Balloons	Weight and Dimension of radiosonde: 1- radioprobe and 2- balloon
Company									
Cloud Walker, Italy (OUR SYSTEM)	Radiosonde Balloons , Receiver , software, Post-processing (optional)		1: 10 gr, 3.5 x 4.5 cm 2: 10 gr, 15 cm radius						

Meteolabor AG, Switzerland	radiosonde: balloons, drone, airplane to be supplied	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	✓	⊗	1: 200 gr, 22 x 11 x 8 cm 2: 200 gr, 1.1 meters (smallest)
Yankee Environmental Systems, USA	Radiosondes, ground launching and monitoring stations, radiometers, sensors and software solutions	✓	⊗	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	1: 100 gr (without battery), 20 x 10 x 10 cm 2: 200 gr, 1.1 meters (smallest)
Vaisala, Finland	Radiosondes, ground stations, sounding systems and stations, radars, lidars, data loggers, sensors, monitoring, modeling and post-processing software solutions	✓	⊗	✓	⊗	⊗	✓	⊗	1: 80 gr (without cover), 15.5 x 6.3 x 4.6 cm 2: 200-600 gr, 1.1 meters
GRAW Radiosonde GmbH & Co. KG, Germany	Radiosondes, ground stations, antennas, software solutions, cloud based data storage	✓	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	1: 63 gr, 9 x 6.7 x 4.4 cm 2: 200 gr, 1.1 meters (smallest)
Meteorom, France	Sensors, dropsonde, pilotsonde, radars, ground stations	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	✓	⊗	1: 36 gr, 9.8 x 6.3 x 4.2 cm 2: 200 gr, 1.1 meters (smallest)
Sparv Embedded AB, Sweden	Radiosondes, sensors for UAV, receiver stations	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗	⊗	1: 16 gr, 2: 10 gr, 30-40 cm

InterMet Systems, Inc. USA	Radiosonde, sensors, ground stations, sounding systems, balloons, parachutes	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	✓	⊗	1: 120 gr, 23.5 x 7.0 x 3.0 cm 2: 200 gr, 1.1 meters (smallest)
Liberty International	Ozonesondes, receiver stations, ozonizers and ozonometers	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	✓	⊗	1: 240 - 480 gr, 7.6 x 7.9 x 13.3 cm 2: 200-600 gr, 1.1 meters

5 Business model e canali di vendita

Indicazione del modello di business del progetto da implementare in Arco Piano.

Indicazione dei canali di vendita con la relativa strategia di go-to-market da implementare in Arco Piano

Cloud Walker può essere inquadrato sia come soluzione **B2G che B2B**. Allo stesso tempo, Cloud Walker può essere considerata **sia un'azienda di hardware che di software**, il che significa che produce e **vende radiosonde** ma anche **dati grezzi e strutturati**.

In un primo scenario (**B2G**), i **cluster** di radiosonde vengono venduti a **istituzioni scientifiche internazionali** (sia di ricerca che accademiche), che hanno bisogno di lanciare radiosonde per **misurare e monitorare le condizioni climatiche**. Alcuni esempi sono i laboratori NCAR e NOAA. Stiamo **già collaborando** e discutendo gli sviluppi futuri, sia a livello di sperimentazione che di divulgazione/formazione scientifica e tecnologica, con: INRIM CNR, nella persona dei Rappresentanti Nazionali Italiani presso l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO); Osservatorio Astrofisico della Valle D'Aosta; Centre International des Sciences Mécaniques. Inoltre, nel luglio del 2023, la Prof.ssa Tordella terrà una Scuola di Dottorato presso il CISM di Udine sulla "microfisica delle nubi atmosferiche" alla quale, tra gli altri, parteciperanno: MET Office (Regno Unito), MISU (Svezia), NCAR (USA), LMU Munich (Germania), KIT Karlsruhe (Germania), Università di Mainz (Germania) e l'Istituto di Geofisica di Varsavia (Polonia).

In un secondo scenario (**B2G**), i **cluster** di radiosonde vengono venduti a **istituzioni governative locali-regionali o nazionali** (ad esempio l'ARPA in Italia) **per il monitoraggio della qualità dell'aria e degli inquinanti** in modo semplice e **locale**, consentendo loro di determinare meglio le concentrazioni pericolose in parti specifiche della città, e/o ad agenzie istituzionali per il servizio antincendio e di soccorso (**Corpo Nazionale Vigili del Fuoco**) che necessitano di ottenere **informazioni in tempo reale** sulla presenza di gas o polveri pericolose a livello **locale**. Attualmente siamo **già in contatto** con ARPA Piemonte e Regione Piemonte.

In un terzo scenario (**B2B**), le radiosonde vengono vendute ad **aziende** che hanno bisogno di **monitorare inquinanti o sostanze pericolose a livello locale** (alcuni dei gas/sostanze più comuni possono essere: monossido di carbonio, idrogeno solforato, cloro, bromo, ecc.) Infatti, la cosiddetta **direttiva Seveso III** (direttiva 2012/18/CE) è la norma europea che mira a prevenire e controllare i rischi di incidenti rilevanti, legati a determinate sostanze classificate come pericolose. La direttiva prevede **obblighi specifici per i gestori** di quegli stabilimenti in cui tali sostanze (tossiche e molto tossiche; comburenti; esplosive; infiammabili, altamente infiammabili ed estremamente infiammabili; pericolose per l'ambiente) sono o possono essere presenti, in quantità superiori a specifici limiti di soglia stabiliti dalla direttiva stessa. Inoltre, l'Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica e predisposto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), contiene l'elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e, per ogni stabilimento, le informazioni al pubblico sulla natura del rischio e sulle misure da adottare in caso di emergenza.

In un quarto scenario, **i dati climatici** acquisiti, sia come **dati grezzi** che dopo la **post-elaborazione** dei modelli, vengono venduti ad agenzie per la protezione ambientale, ad aziende, ad esempio agricole e industriali classificate sotto normativa Seveso II, ad istituzioni scientifiche, ecc..

Strategia di go-to-market

La strategia di go-to-market segue l'ordine di cui sopra, nel senso che verranno affrontati in primo luogo i primi due scenari B2G; successivamente, verrà esplorato anche l'approccio B2B; infine, una volta raggiunta una quantità significativa di dati raccolti, potrà verificarsi il quarto scenario. In effetti, il primo scenario è il più semplice da affrontare grazie al background accademico e alla rete già esistente del team; inoltre, questo approccio implica di vendere in un colpo solo un grande numero di radiosonde (cluster), il che comporta un **rapido e significativo ritorno sull'investimento**. Infine, il prestigio di tali partner istituzionali aprirà la strada al secondo e al terzo scenario.

Le principali aree di applicazione sono due: i) la strumentazione scientifica nel campo della fisica dell'atmosfera e ii) il monitoraggio ambientale in prossimità del suolo su aree circostanti a diverse tipologie di siti: città, valli strette e poco ventilate, infrastrutture e impianti industriali che sono fonti di emissioni nocive per l'ambiente.

La prima applicazione è di per sé molto importante, ma è anche strategica per **aprire la strada al mercato del monitoraggio ambientale**. Infatti, l'adozione da parte di prestigiosi istituti scientifici delle nostre nuove mini radiosonde *green* (in questo caso da utilizzare in cluster o sciami) per le osservazioni all'interno delle formazioni nuvolose e dell'aria limpida che le limita, faciliterà l'adozione delle stesse sonde da parte delle istituzioni governative locali attive nel monitoraggio ambientale e/o nelle previsioni meteorologiche a microscala e da parte degli enti nazionali di protezione civile e di soccorso che operano in caso di disastri ambientali.

Allo stesso modo, l'adozione di Cloud Walker da parte delle istituzioni pubbliche locali apre il mercato dell'automonitoraggio da parte di istituzioni private come industrie, infrastrutture estrattive, produzioni agricole e zootecniche, laboratori di vario tipo e così via, come previsto dalla normativa europea SEVESO III (Direttiva 2012/18/CE).

Per validare la tecnologia a livello nazionale, continueremo la campagna di testing sul territorio insieme a tutti i partner istituzionali (e futuri clienti), quali ARPA Piemonte ed INRIM CNR.

Per validare la tecnologia a livello internazionale e favorire l'adozione della tecnologia da parte delle istituzioni scientifiche, abbiamo da poco ricevuto la conferma dal **MET Office** (sedi di Exeter e Reading, UK) che potremo partecipare alla loro prossima campagna di misure in-field WESSEX CONVECTION (5 giugno - 25 agosto 2023), strutturata su 15 sessioni di osservazioni strumentate. È questo un risultato importantissimo che permetterà a Cloud Walker di presentarsi con un **livello di credibilità internazionale molto alto** ed avanzare significativamente il suo TRL.

In parallelo, per espandere il business ed acquisire i primi clienti istituzionali, abbiamo intenzione di partecipare a le più importanti conferenze ed expo di settore nei prossimi 2 anni, quali:

- MetTechExpo: Meteorological Technology World Expo
- WMO TECO: World Meteorological Organization Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of Observation.
- Metrology for Meteorology and Climate – MMC 2023
- EGU: European Geosciences Union General Assembly
- AGU: American Geosciences Union Fall Meeting
- SIRWEC: Standing International Road Weather Commission

La partecipazione alle suddette conferenze non è da intendersi per interesse scientifico/tecnologico ma, al contrario, come uno **strumento per raggiungere i futuri potenziali clienti** e far conoscere la tecnologia alle aziende ed agli esperti del settore nel segmento di mercato di riferimento. Queste conferenze infatti, dedicano ampio spazio agli **exhibition booth** per aziende e spin-off universitari, divenendo così per noi l'analogo di una **fiera di settore (Expo)**. A prova di ciò, tutte i principali competitor hanno sempre degli stand in queste conferenze, dove propongono i loro prodotti e promuovono le loro più recenti innovazioni tecnologiche.

Grazie alla provenienza accademica del team di Cloud Walker, sarà possibile, inoltre, sfruttare lo sconto dedicato alle università e, così, contenere i costi di partecipazione a questi eventi.

Pricing strategy

Per l'**hardware**, la strategia di prezzo è quella **razorblade**, che prevede un prezzo unico per la stazione base e un flusso continuo per le radiosonde consumabili.

Per i **dati**, può essere strutturata come un modello di ricavi in **abbonamento** con un **canone di base** e altri aggiuntivi in base alle funzionalità avanzate.

Le radiosonde saranno vendute in cluster, la cui dimensione può variare da un minimo di due a un massimo di cento, e possono essere utilizzate per **un solo lancio**.

Le stazioni riceventi possono gestire fino a venti radiosonde, sono dotate di un software integrato e del relativo manuale e **possono essere riutilizzate per più lanci**.

Ogni radiosonda per il monitoraggio climatico ha un prezzo di vendita stimato di circa 100 €; in caso di aggiunta di sensori per il monitoraggio ambientale, quali ad es. CO₂ e/o gas pericolosi, il prezzo sale a 160 €. Possono essere previsti sconti speciali in base alla quantità di radiosonde acquistate.

La stazione ricevente costa 2.500 € per applicazioni complesse come quelle scientifiche e per il monitoraggio urbano, 1.000 € per stazioni piccole e portatili (tablet) per applicazioni come i servizi di prevenzione e soccorso, e 2.000 € per applicazioni di monitoraggio degli inquinanti da parte delle industrie. In caso di acquisti superiori a 5 unità, è prevista una riduzione del prezzo della singola stazione ricevente del 50%. La licenza del software di post-elaborazione dei dati per un anno ha un prezzo stimato di 2.000 €.

6 Team

Indicazione di tutte le figure coinvolte nel progetto con relativo background accademico e professionale, indicare gap di risorse da colmare con futuri investimenti

Il team coinvolto nel progetto fa parte del Dipartimento di Scienza Applicata e del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. Il team che lavorerà allo sviluppo del proof of concept (POC) è il seguente:

Daniela Tordella

Esperta di trasporto turbolento, stabilità idrodinamica di scie e canali, analisi spettrale del vento solare nell'eliosfera esterna e simulazione di giovani oggetti stellari in laboratorio. Ha gestito diversi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale: UE come PI e USA come co-PI (NASA).

Dal 2015, guida il flusso di processo del progetto CLOUD WALKER ed è stata la proponente e referente scientifico dei precedenti progetti finanziati: H2020-MSCA ITN ETN COMPLETE e POC-MIGRE (Links FOUNDATION, CSP).

Ha ottenuto più di 20 progetti nazionali e internazionali per un finanziamento superiore a 6 milioni di euro. È autrice di oltre 200 pubblicazioni di cui 65 peer-reviewed (fonte Web of Science, Clarivate).

Ruolo ed impegno nel progetto: CEO, Part time 40%, ma non è esclusa l'opzione full time che sarà definita durante le attività di negoziazione.

Si occupa di: concettualizzazione, sviluppo del metodo di lavoro, esecuzione di esperimenti e analisi, in particolare organizzazione e implementazione della campagna di test sul campo, sviluppo e implementazione del relativo software, scrittura di proposte, acquisizione di fondi su base competitiva, mantenimento e cura delle relazioni internazionali e nazionali con potenziali stakeholder e clienti.

Tipo di contratto: Professore Associato, DISAT.

Scadenza del contratto: a tempo indeterminato

Eros Pasero

Professore associato presso il Politecnico di Torino, la Tongji University (24/3/2017-20/4/2017), (1/3/2015-8/4/2015) e il Politecnico di Torino a Tashkent (2012-2014).

Il Prof. Pasero è membro italiano della SIRWEC (Standing International Road Weather Commission) e co-fondatore della SIREN, la Società Italiana per le Reti Neurali.

È titolare di 5 brevetti internazionali, due dei quali riguardano i primi neuroni europei al silicio e le sinapsi sviluppate con Texas Instruments.

È stato il fondatore di N-Lab, uno dei primi spin-off del Politecnico di Torino.

È stato coordinatore scientifico di numerosi progetti di ricerca europei e italiani e di diversi progetti finanziati dal PoC. IEEE Distinguished Lecturer per la Instrumentation and Measurement (I&M) society (2021-)

Ruolo ed impegno nel progetto: Supervisore della progettazione elettronica, Part-time al 40%: Principale responsabile del flusso di processo per lo sviluppo di tecnologie elettroniche e di telerilevamento.

Tipo di contratto: Professore Associato, DET

Scadenza del contratto: a tempo indeterminato

Vincenzo Randazzo

Nel 2020 ha conseguito un dottorato di ricerca con lode in Ingegneria elettrica, elettronica e delle comunicazioni con una tesi sull'apprendimento automatico. Nel 2018 ha vinto una borsa di ricerca sul tema "Trasferimento tecnologico: attività di prototipazione e sviluppo del business in programmi di start-up imprenditoriale", dove ha anche lavorato come mentore per diversi programmi di innovazione.

Ha due brevetti italiani nel suo portfolio come inventore.

È stato CEO della startup SoundBubble, uno spinoff del Politecnico di Torino.

Dal 2014 al 2016 ha lavorato come consulente informatico e sviluppatore software presso la Everis Italia spa.

Dal 2017 ad oggi, ha partecipato a diversi progetti finanziati per la realizzazione di Proof of Concept (PoC) di dispositivi elettronici.

Ruolo ed impegno nel progetto: Business developer & Data scientist, Part-time al 40%: Esperto di machine learning per l'elaborazione dei dati, Co-Supervisore dello sviluppo hardware.

Tipo di contratto: Ricercatore a tempo determinato (RTD)-A presso il DET

Data di scadenza del contratto: contratto a tempo determinato, febbraio 2025

Shahbozbek Abdunabiev

Attualmente dottorando di ricerca presso il DET ed assistente di ricerca presso il DISAT.

Dal 2020 partecipa al ciclo di sviluppo (progettazione, test, sviluppo del firmware, acquisizione e post-elaborazione dei dati) della scheda per radiosonde.

Ha lavorato come sviluppatore di software backend presso la startup Wing.ae (Dubai, EAU).

Ruolo ed impegno nel progetto: CTO, full-time: sviluppatore tecnologico, contribuisce direttamente allo sviluppo hardware e software (firmware, acquisizione dati).

Tipo di contratto: Assegnista di Ricerca Universitario, DISAT.

Scadenza del contratto: contratto a tempo determinato, gennaio 2024.

Contatti del team: daniela.tordella@polito.it, *referente del progetto*; eros.pasero@polito.it, vincenzo.randazzo@polito.it, shahbozbek.abdunabiev@polito.it

Risorse da acquisire con fondi futuri:

- N. 1 sviluppatore software per l'acquisizione e post-processing dei dati, full-time
- N. 1 sviluppatore hardware & firmware, full-time

7 Caratteristiche tecniche del prodotto

Fornire una descrizione dettagliata della componente tecnologica

Cloud Walker è un innovativo metodo di osservazione basato su **cluster** di mini radiosonde green di nuova concezione in grado di **misurare endoscopicamente** le fluttuazioni delle grandezze fisico-chimiche presenti all'interno e all'esterno sia delle nubi atmosferiche che delle nubi ambientali antropiche derivanti da siti urbani e/o industriali. La durata dell'osservazione è dell'ordine di 2-3 ore e si sviluppa su volumi spaziali dell'ordine di 10^3 Km^3 . La stazione ricevente Cloud Walker esegue l'acquisizione e la post-elaborazione dei dati. Cloud Walker offre anche una piattaforma per l'acquisizione, la gestione e la post-elaborazione dei dati di più radiosonde.

Cloud Walker è un nuovo tipo di radiosonda a **basso costo**, **piccola** (max 30 cm), **leggera** (circa 20 g), **ecologica** (Mater-Bi, @NOVAMONT) che incorpora un microprocessore, un IMU, inertial measurement unit, un GPS ed i sensori per la misurazione all'interno delle nubi delle fluttuazioni di velocità, accelerazione, pressione, temperatura, umidità e concentrazione di aerosol. Le nostre sonde sono progettate per **fluttuare passivamente all'interno delle nuvole** e sono, rispettivamente, circa 20 e 100 volte più leggere delle sonde a caduta NCAR (National Center for Atmospheric Research, USA) e NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA).

La radiosonda è di dimensioni minime: può quindi percepire aria, vapore acqueo, goccioline d'acqua, aerosol, fluttuazioni fisico-chimiche fino a pochi decimetri per lunghezza d'onda e fino a frequenze di 3-4 hertz.

È green: **il pallone è biodegradabile** (Mater Bi, @Novamont).

È spendibile: prevediamo un costo di produzione finale dell'ordine di 40 euro.

È facilmente gestibile: può essere posizionato in situ, insieme alle altre costituenti il cluster, da droni, aerei attrezzati per effettuare rilevamenti in atmosfera, oppure, più semplicemente, rilasciata da terra sfruttando le forze di galleggiamento aerostatico, e quindi essere messa in condizione di fluttuare liberamente (passivamente) all'interno di nuvole atmosferiche o antropiche come quelle formate dalle aree metropolitane, dai siti industriali e dalle infrastrutture aeroportuali, energetiche,

Infine, Cloud Walker tiene traccia delle fluttuazioni turbolente della velocità e dell'accelerazione dell'aria, della concentrazione di vapore acqueo, delle goccioline liquide e della concentrazione di aerosol (COV, composti organici volatili o semi-volatili), della temperatura, della pressione e del campo magnetico atmosferico.

8 Business Overview - Roadmap

Fornire una descrizione dettagliata sullo stato attuale del Progetto

Fornire in modo dettagliato le informazioni relative alle attività fino ad ora svolte e gli obiettivi che si intendono raggiungere nei prossimi mesi

Nell'ambito dei progetti H2020-COMLETE (finanziato da Horizon 2020 della Commissione Europea con 3,6 M€) e PoC-MIGRE (finanziato dallo Strumento PoC della Compagnia di San Paolo con 50 k€), un prototipo di mini radiosonda verde e relativo intero sistema di misura è stato realizzato e ottimizzato raggiungendo un TRL 5. Questo livello tecnologico è stato verificato mediante una serie di esperimenti preliminari sul campo che hanno dimostrato il funzionamento del sistema di sonde, ovvero la misurazione dei valori medi e delle fluttuazioni di pressione, temperatura, umidità, posizione, velocità, accelerazione, campo magnetico e relativa trasmissione via radio dei pacchetti dati. Come risultato dell'ottimizzazione, il sistema fornisce:

- Versione ottimizzata dell'hardware della radiosonda sia in termini di peso che di dimensioni. Il peso e le dimensioni sono parametri cruciali per un sistema di misura. Il peso e le dimensioni adeguate della radiosonda le consentono di seguire il flusso di un fluido/gas in un ambiente circostante.
 - Versione ottimizzata del software della radiosonda per un migliore utilizzo dei componenti hardware e per minimizzare il consumo energetico.
 - Estrazione e produzione di materie prime per un pallone biodegradabile. Il pallone tiene in aria la radiosonda e segue il flusso del fluido/gas nell'ambiente circostante.
 - La stazione ricevente può ricevere contemporaneamente pacchetti di dati da più sonde radio tramite la tecnologia di trasmissione LoRa (bassa potenza/lungo raggio).
 - Gestione dei dati e framework di post-elaborazione per dataset radioprobe.
- Il prototipo sviluppato dell'intero sistema di misura può essere utilizzato nell'ambiente operativo.

Obiettivi di breve termine (18 mesi). Principalmente, noi intendiamo **raggiungere un TRL 7-8** mediante:

- Dimostrazione del sistema di misurazione su scala commerciale.
- Sviluppare un processo di produzione commerciale del sistema di misura, che è composto da:
 - ✓ palloncini biodegradabili (produzione industrializzata, CoRe s.r.l.);
 - ✓ hardware (sonde radio e postazioni riceventi);
 - ✓ software (firmware);
 - ✓ sistema di acquisizione dati e software di post-elaborazione dati.
- Preparazione del prodotto commerciale (composizione di hardware, software e sistema di acquisizione dati) del sistema di misurazione all'interno del modello di business selezionato.
- Trovare i primi clienti per il primo pacchetto di prodotti commerciali.
- Prepararsi al lancio della start-up.

Nei prossimi 18 mesi, per raggiungere gli obiettivi prefissati, si sono strutturati i seguenti 7 Work Package (WP):

WP1: Business planning & Market definition

T1.1 Aggiornamento Business plan

T1.2 Monitoraggio della strategia di marketing

WP2: Campagna di test sul campo (Market validation)

T2.1 Campagna di sperimentazione sul campo con istituzioni accademiche internazionali:

T2.1.1 NCAR Boulder US, Dr. Wojciech Grabowski
T2.1.2 METOFFICE Reading UK, Dr. Kalli Furtado
T2.1.3 MAX PLANK- University of Warsaw, Prof. Szymon Malinowski)

T2.2 Campagna di sperimentazione in campo di mini radiosonde con le istituzioni governative nazionali e regionali italiane: INRIM CNR, ARPA Piemonte e Valle d'Aosta, Regione Piemonte

WP3: Acquisizione e gestione dei dati. Ulteriore sviluppo del software

T3.1 Software ulteriore sviluppo ricevitore multicanale throughput veloce

T3.2 Sviluppo software per analisi statistiche avanzate di misure di nubi calde e monitoraggio ambientale in tempo reale

T3.3 Definizione del Piano di Gestione Dati CLOUD WALKER, predisposizione di un repository online dedicato

WP4: Automazione della produzione di palloncini biodegradabili

T4.1 Industrializzazione della produzione di palloncini, con il supporto di COMPOSITE RESEARCH srl

T4.2 Progetto del sistema di riempimento automatico per palloncini, da offrire in futuro come accessorio per le radiosonde

WP5: Realizzazione della radiosonda per l'inquinamento ambientale locale (CO₂, VOC and SVOC) e il monitoraggio delle emissioni pericolose

T5.1 Specifiche di progetto del circuito stampato (PCB) per includere i sensori CO₂, VOC e SVOC

T5.2 Progettazione del PCB

T5.3 Sviluppo del firmware

T5.4 Test di laboratorio sul nuovo PCB

WP6: Finalizzazione del prodotto (custodia, interfaccia software del ricetrasmittitore, riempimento rapido del pallone e montaggio della radiosonda di facile utilizzo)

T6.1 Progettazione dell'involucro

T6.2 Progettazione dell'interfaccia del ricetrasmittitore software

T6.3 Riempimento rapido del pallone

T6.4 Montaggio delle radiosonde di facile utilizzo

WP7: Business development & Marketing

Preparazione e partecipazione alle fiere nazionali e internazionali (v. Go-to-market strategy)

T7.1 EGU, Metrology for Meteorology and Climate – MMC 2023, MetTechExpo

T7.2 AGU, SIRWEC, WMO TECO

Obiettivi del medio e lungo termine.

Medio termine, entro 5 anni da investimento Scientifica VC:

1. Estensione della biodegradabilità anche al supporto del PCB, in collaborazione con il ChiLab, Materials and Microsystems Laboratory <https://areeweb.polito.it/ricerca/micronanotech/main-page/> ed anche con il TecnoPolo d' Abruzzo, Scientifica Lab.
2. Estensione della metodologia e tecnologia alle applicazioni spaziali relative a missioni spaziali su pianeti del sistema solare dotati di atmosfera. Partecipazione a calls Horizon Europe EIC, nel settore della Space Economy.
3. Offerta di un servizio di data repository per i clienti, del tipo data cloud provider.

Lungo termine.

1. Implementazione di funzionalità del tipo Energy Harvesting mediante celle solari fotovoltaiche a film sottile da applicare su un substrato di plastica biodegradabile del tipo usato per i nostri mini palloni atmosferici.

Di seguito il GANT con le relative milestones (nei 18 mesi)

1. **M8:** Definizione del processo di produzione automatizzato dei palloni biodegradabili.
2. **M13:** Realizzazione della radiosonda per l'inquinamento ambientale locale (CO₂, VOC and SVOC) e il monitoraggio delle emissioni pericolose.

3. **M16:** Convalida del mercato mediante esperimenti congiunti e dimostrazioni sul campo con i clienti target, luglio 2024.
4. **M18:** Primo cliente acquisito per i diversi scenari di mercato.

Le ultime due milestone corrispondono all'obiettivo finale dei 18 mesi.

WP	Tasks	Durata (mesi)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
1	Business planning & Market definition	18																		
1.1	Aggiornamento Business plan	2																		
1.2	Monitoraggio della strategia di marketing	15																		
2	Campagna di test sul campo (Market validation)	17																		
2.1	Campagna internazionale di test sul campo	17																		
2.2	Campagna nazionale di test sul campo	11																		
3	Acquisizione e gestione dei dati. Ulteriore sviluppo del software	13																		
3.1	SW multichannel fast throughput receiver	4																		
3.2	SW per analisi statistiche avanzate	11																		
3.3	Definizione del Piano di Gestione Dati	4																		
4	Automazione della produzione di palloncini biodegradabili	8																		
4.1	Industrializzazione della produzione di palloncini	7																		
4.2	Progetto sistema di riempimento automatico per palloncini	2																		
5	Realizzazione della radiosonda per l'inquinamento ambientale locale (CO2, VOC and SVOC) e il monitoraggio delle emissioni pericolose	13																		
5.1	Specifiche di progetto del PCB per il sensore VOC	3																		
5.2	Progettazione del PCB	9																		
5.3	Sviluppo del firmware	8																		
5.4	Test di laboratorio sul nuovo PCB	10																		
6	Finalizzazione del prodotto (custodia, interfaccia software del ricetrasmittitore, riempimento rapido del pallone e montaggio della radiosonda di facile utilizzo)	9																		
6.1	Progettazione dell'involucro	3																		
6.2	Progettazione dell'interfaccia del ricetrasmittitore software	6																		
6.3	Riempimento rapido del Pallone	5																		
6.4	Montaggio delle radiosonde di facile utilizzo	5																		
7	Business development & Marketing	12																		
7.1	EGU, MMC 2023, MetTechExpo	8																		
7.2	AGU, SIRWEC, WMO TECO 2023	4																		

Di seguito il GANTT delle attività con relativo preventivo ricevuto da COMPOSITE RESEARCH (Co.Re.) srl per l'industrializzazione del pallone aerostatico in biomateriale:

GANTT Industrializzazione del pallone aerostatico in biomateriale		Mesi							Note	BUDGET NECESSARIO	
		1	2	3	4	5	6	7			
FASE 1: Studio di fattibilità, caratterizzazione materiali e progettazione											
1.1	Studio del concept proposto e sviluppo teorico del design con studio dei processi industriali idonei									€	2.880,00
1.2	Studio dei materiali e caratterizzazione (costi, resistenza, outgassing e biodegradabilità)									€	10.800,00
1.3	Ordine dei film e analisi dei materiali (prove di saldatura/outgassing/biodegradabilità)									€	11.620,00
1.4	Progettazione del pallone, comprensivo di eventuali tasche per sensori, e dello stampo produttivo									€	7.800,00
1.5	Realizzazione prototipi con metodologie industriali									€	12.600,00
1.6	Consegna della relazione, dei prototipi e industrializzazione del progetto									€	2.300,00
Totale											
Prima milestone											
Seconda milestone											

9 Accordi di Partnership/Collaborazione

Fornire maggiori specifiche in merito a partnership/accordi di collaborazione con università, enti di ricerca, operatori venture capital, etc. con dettaglio dei finanziamenti ricevuti e delle attività in essere con i vari operatori

L'instradamento verso la fondazione della start-up Cloud Walker e la associata attività di brevettazione nazionale e internazionale sono portati avanti in collaborazione con il Politecnico di Torino, Dipartimento per il Trasferimento tecnologico.

E' importante sottolineare che nel report consegnato nell'agosto 2021 alla European Research Executive Agency, in chiusura del progetto H2020 MSCA ITN ETN COMPLETE (GA 6756750, Project Officer: Dr. Giuliana Donini), i valutatori internazionali consigliavano come ottima opportunità per la Comunità Europea la fondazione di una SME relativa allo sviluppo della metodologia e delle applicazioni dei cluster di mini green radiosonde POLITO, in seguito denominata CLOUD WALKER.

MET Office Exeter UK - Dr. Paul Barrett, Dr. Jeremy Price, Dr. Kalli Furtado, collaborazione tecnico scientifica in Wessex Summertime Convection Campaign, Exeter, and Cardington, Bedfordshire June - August 2023.

INRIM- Dr. Andrea Merlone e Dr. Chiara Musacchio, collaborazione tecnico scientifica. esperimenti nelle camere climatiche e nel campus INRIM, Torino

ARPA Piemonte - Ing. Secondo Barbero (Direttore attuale) e Ing. Luca Tommassone, collaborazione tecnica, ospiti stazione meteo ARPA Piemonte presso Aeroporto di Cuneo, Levaldigi. Due sondaggi atmosferici: Giugno 2020, Luglio 2021

I3P - Torino, Incubatore POLITO, collaborazione per trasferimento tecnologico, Ing. Enrico Ghia, Ing. Giovanni Arigliani, Ing. Alessio Bellio, Ing. Andrea Gili

IIT- Genova, Dr. Giovanni Perotto e Dr. Athanassia Athanassiou, Collabor

UNIUPO - Vercelli e Novara, Prof. Enrico Barbero, collaborazione scientifica

POLIMI - Milano, Prof. Antonella Abba', collaborazione scientifica

ENVISENS - Prof. Giovanni Perona, Ing. Marco Allegretti, collaborazione tecnologica

OAVdA - Osservatorio Astrofisico della Valle d'Aosta, St. Barthlemy. Dr. Jean Marc Christille, ospiti di due esperimenti con cluster di radiosonde, tethered, Febbraio 2022 e in free-launch, Novembre 2022.

CoRe s.r.l. - Dr. Eugenio Fossat, industrializzazione produzione palloncini biodegradabili non elastici

CISM, Centro Internazionale di Scienze Meccaniche, Udine, www.cism.eu.

partners entro H2020 COMPLETE 2017-2021 (PI Prof. Daniela Tordella, DISAT, POLITO - proponent and author of the Proposal H2020 MSCA ITN ETN COMPLETE, kick-off POLITO, June 2016, GA 675675, 3.6 MEuro):

UW - University of Warsaw, PL- Prof. Szymon Malinowski and Prof. Marta Waclawczyk

CNRS - Laboratoire Meteorologique Dynamique, Paris - Dr. Fabio D'Andrea e Lille - Prof. Christos Vassilicos

University of Tel Aviv, IL - Prof. Alex Liberzon

Imperial College London - Prof. Maarten van Reeuwijk

Max Planck Institute - Goettingen, Prof. Eberhard Bodenschatz

ENVISENS - Prof. Giovanni Perona, Ing. Marco Allegretti

10 Business Overview- Vantaggi prodotto

Specificare l'elemento distintivo ed il contenuto innovativo della tecnologia

Elementi distintivi

Le attuali tecnologie non sono sostenibili a causa dell'uso intensivo di palloni di plastica (latex), che si disperdono nell'ambiente (nell'ordine di oltre un migliaio di tonnellate ogni anno). Nelle tecnologie attuali, le sonde sono fissate al suolo o attraversano l'atmosfera in maniera ascendente o discendente, cioè eseguendo un "sounding" sondaggio o scandagliamento verticale dell'atmosfera. Sono perlopiù sistemi a sonde singole, il che significa che non è possibile catturare le variazioni delle quantità fisiche e chimiche in diverse parti del sistema allo stesso istante misurando anche le posizioni, velocità e accelerazioni delle masse di aria sia satura che insatura che eseguono il trasporto delle sonde nel cluster CLOUD WALKER. Pertanto, le tecnologie attuali **non riescono a:**

- i -fornire una visione estesa nello spazio e nel tempo delle formazioni nuvolose e dell'aria insatura che le circonda e di conseguenza anche dei pennacchi di gas, aerosols, sprays e particolati che costituiscono le nubi antropiche;
- ii fornire informazioni statistiche dettagliate (correlazioni Lagrangiane) sulle fluttuazioni delle quantità fisico-chimiche che controllano la microfisica delle nubi ed il loro contenuto di acqua liquida, nonché le masse di aria chiara a bassa turbolenza che le circonda;
- iii fornire clusters (sciami) di radiosonde trasportati passivamente (cioè, senza interferire sulla turbolenza entro e fuori le nuvole) a causa dei loro elevati pesi e dimensioni,
- iv fornire una soluzione ecologica per il monitoraggio del clima e dell'ambiente.

Vantaggi della nuova soluzione:

a • Basso costo/Expendability: importante per il monitoraggio ambientale da parte delle istituzioni governative locali e delle aziende incluse nell'Inventario Nazionale degli Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (Direttiva Europea III Seveso). È molto importante per i centri di ricerca e consorzi internazionali, per i centri di ricerca e le università nazionali per la ricerca atmosferica. In questo caso i clusters, sarebbero costituiti da sistemi che utilizzano gruppi di elementi di ordine 100 per effettuare misurazioni delle auto e cross-correlazioni Lagrangiane di tutte quantità fisico-chimiche presenti all'fluttuazione all'interno delle nubi cumuliformi: MISURE NON ANCORA ENTRATE

NELLO STATO DELL'ARTE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO e necessarie per la compressione e la modellazione del ciclo globale dell'acqua nel nostro pianeta (ma, Nota Bene, anche negli altri pianeti del sistema solare che possiedono una atmosfera);

- b • Conseguimento del Requisito di Free Flotation (trasporto passivo). Contrariamente a quanto fatto da stazioni di osservazione fisse o profili atmosferici verticali ottenuti tramite LIDAR, e dalle radiosonde convenzionali (es. Vaisala o GRAW), la capacità di fluttuare passivamente, vagando come un singolo elemento o come uno sciame (cluster) per decine di chilometri attraverso gli strati atmosferici a varie altitudini, permette di poter tracciare continuamente nel tempo e nello spazio, moti multifase e multiscala e vari tipi di aerosol (come inquinanti gassosi, liquidi o solidi).
- c • A quote inferiori (fino a 200-300 metri di altitudine), il vagabondaggio spaziale e temporale di lunga durata della radiosonda Cloud Walker consente un monitoraggio molto efficiente nelle aree urbane e consente la determinazione in ingresso e in uscita nelle aree di loro pertinenza delle portate (positive=emissioni o negative=inclusioni) di CO₂, CO, NO_x, ecc... .
- d • Leggerezza: peso totale inferiore a 20 grammi, compreso il circuito stampato (PCB), l'involucro esterno e i supporti.
- e • Dimensioni compatte: il PCB misura 4 x 3,5 cm, il palloncino ha un diametro di 30 cm.
- f • Non necessita di permesso di volo ENAC.
- g • Tracciamento delle fluttuazioni lagrangiane su piccola scala
- h • (ovvero la scala delle formazioni nuvolose atmosferiche e antropiche): tracciamento di piccole variazioni di grandezze fisiche, come posizione, velocità, accelerazione, umidità, pressione e temperatura.
- i • Tracciamento dell'energia meccanica turbolenta e della dispersione: quantificazione dell'intensità e della dispersione dell'energia meccanica turbolenta all'interno dell'atmosfera e delle nuvole.
- l • Dati di posizionamento accurati (~2-3 metri). Le radiosonde esistenti utilizzano solo il posizionamento basato su GNSS (~8-10 metri), mentre noi abbiamo integrato un IMU (Inertial Measurement Unit) insieme al GNSS per migliorare il posizionamento.
- m • Basso consumo.
- n • Friendly for the environment: utilizzo di materiali biodegradabili per il palloncino e, ove possibile, per il PCB.
- o • Idrofobo: l'acqua non può bagnare la superficie del palloncino
- p • Impermeabile all'acqua: l'acqua non può penetrare nel palloncino.

11 Business Overview - Valutazione mercato

Fornire indicazione del target addressable market, Served Available Market e Serviceable and Obtainable Market

Cloud Walker migliorerà notevolmente la posizione dell'Europa come leader globale nella tecnologia, nella scienza e nell'innovazione per affrontare la sfida del cambiamento climatico e tutti i contesti correlati.

Il sistema Cloud Walker può fornire tecniche per analizzare i processi fisici e chimici all'interno delle nuvole (o di altri ambienti atmosferici) e può generare un insieme di dati che possono migliorare significativamente la nostra comprensione delle nuvole e i modelli di previsione meteorologica, di parametri atmosferici e di simulazione climatica. Una migliore ispezione dell'atmosfera e dell'ambiente porta benefici e ottimizza il processo decisionale sia nell'economia che nella società (allerta precoce, analisi post-evento...).

L'Osservazione della Terra sarà il mercato di riferimento: comprende le tecnologie di telerilevamento e in-situ utilizzate per catturare i sistemi fisici, chimici e biologici del pianeta e per monitorare la terra, l'acqua e l'atmosfera. Secondo le informazioni contenute nel rapporto sul mercato dell'osservazione della Terra (EUSPA - Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale, 2022), i ricavi totali per i dati e i servizi a valore aggiunto in questo mercato ammontano a 2,8 miliardi di euro nel 2021, suddivisi come nella figura seguente:

Distribution of revenue by segments (€m, 2021)

Il CAGR previsto è del 6,8% nel prossimo decennio e porterà a 3,9 miliardi di euro di ricavi totali entro il 2027. La tecnologia può essere applicata in diversi segmenti di mercato: agricoltura, servizi climatici, gestione delle emergenze e aiuti umanitari, monitoraggio ambientale e sviluppo urbano. Nel 2027 il valore di questi mercati ammonterà a **2,6 miliardi di euro**.

I clienti target possono essere sia fornitori di piattaforme (che acquisteranno dati grezzi e post-elaborazione) sia fornitori di prodotti e servizi relativi all'osservazione della terra (che saranno interessati al sistema della piattaforma), come ad esempio:

- Centri di ricerca nazionali e internazionali, come Thematic Exploitation Platform (ESA), CNR, CNRS, Max Planck Institute, NCAR, NOAA, Riken, o laboratori universitari.
- Strutture di monitoraggio a livello nazionale, regionale e cittadino (locale) (ad esempio, protezione dell'ambiente e applicazioni Smart-City).
- Agenzie istituzionali per il servizio antincendio e di soccorso, come ATM-PRO Belgio, Meteoblue AG CH, Scintec AG Germania, Lakes Environmental Software Canada, Environmodeling Ltd. Cile, IES Solutions srl. Italia, Air Water Noise Consultant Australia, Enivitech Europe Ltd Regno Unito.
- Aziende esposte al rischio di incidenti rilevanti che necessitano di una verifica per un eventuale potenziamento e adeguamento dei propri impianti; in Europa sono più di 12.000 le industrie coinvolte, di cui oltre 1.000 in Italia.

Nella tabella seguente sono considerati i casi d'uso specifici per Cloud Walker:

	<i>Long / short weather forecasting</i>	<i>Climate monitoring</i>	<i>Air quality monitoring and Urban heat islands</i>	<i>Early warning and post-event analysis</i>	<i>Impact studies</i>	<i>Monitoring of ESG policies</i>
<i>Applicazioni scientifiche</i>		✓			✓	
<i>Monitoraggio delle aree urbane</i>	✓		✓			✓
<i>Servizi di prevenzione e soccorso</i>	✓	✓		✓		
<i>Agricoltura & Sicurezza industriale</i>			✓			✓

Queste attività ammontano a 479 milioni di euro e aumenteranno a **925 milioni di euro** entro il 2027.

Le applicazioni aziendali possono essere individuate in quattro aree principali:

1. **Applicazioni scientifiche:** microfisica e dinamica delle nubi nell'osservazione sul campo. I potenziali clienti sono i centri di ricerca nazionali e internazionali, come l'ESA, la NASA, il CNR, il CNRS, l'Istituto Max Planck, il NCAR, il NOAA, il Riken o i laboratori universitari. Considerando solo VAISALA, uno dei maggiori produttori di radiosonde, nel 2021 ha dichiarato un fatturato netto di circa 255 milioni di euro per il settore meteo e ambiente. In effetti, ogni giorno vengono lanciate circa 1400 radiosonde VAISALA, che corrispondono a circa 500.000 in un anno e comportano una **dispersione di 420 kg di lattice non biodegradabile, ovvero 150 tonnellate all'anno.**
2. **Monitoraggio delle aree urbane:** Strutture di monitoraggio a livello nazionale, regionale e comunale (locale) (ad es. protezione dell'ambiente e applicazioni Smart-City). In Italia, le agenzie ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) e l'Aeronautica Italiana lanciano circa 5.000 radiosonde all'anno, con una spesa di circa 1,5 milioni di euro oltre al costo della stazione base, dell'elio e del personale addestrato.
3. **Servizi di prevenzione e soccorso:** Agenzie istituzionali per il servizio antincendio e di soccorso, come ATM-PRO Belgio, Meteoblue AG CH, Scintec AG Germania, Lakes Environmental Software Canada, Environmodeling Ltd. Cile, IES Solutions srl. Italia, Air Water Noise Consultant Australia, Enivitech Europe Ltd Regno Unito.
4. **Sicurezza industriale** (direttiva Seveso III, direttiva 2012/18/CE).

Serviceable Obtainable Market (a 5 anni)

Ogni radiosonda (expendable) ha un prezzo di vendita stimato di circa 100 € per le applicazioni scientifiche e 160 € per quelle personalizzate (monitoraggio urbano, sicurezza industriale, soccorso). La stazione ricevente costa 2.500 € per applicazioni complesse come quelle scientifiche e per il monitoraggio urbano, 1.000 € per applicazioni di prevenzione e soccorso, e 2.000 € per applicazioni di monitoraggio degli inquinanti da parte delle industrie. La licenza del software di post-elaborazione dei dati per un anno ha un prezzo stimato di 2.000 €.

1) Applicazioni scientifiche

NOTA BENE: queste applicazioni producono un ritorno di immagine e prestigio tecnico molto elevato, quantificabile, in termini di finanziamento equivalente, in una cifra dell'ordine di 1 milione di euro. Il fatturato ottenibile e' minimo e va inteso come una specie di rimborso spese per l'ammontare di lavoro e risorse intellettuali necessario per il loro perseguimento.

Stima dell'utilizzo da parte delle principali istituzioni di ricerca nazionali e internazionali attive nei settori Clima, e di Atmosfera, e Ambiente: ESA (Unione Europea), ASI (Italia), INRIM (CNR, Italia), CNRS (Francia), Max Planck Institute (Germania), MET Office (Regno Unito), NCAR (USA), NOAA (USA).

Ogni istituzione utilizzerà 1 cluster composti da 50 radiosonde ciascuno all'anno. Considerando in media 10 istituzioni attive all'anno e tre stazioni riceventi per cliente:

- 1 cluster di 50 radiosonde (per 10 istituzioni): 50.000 €
- 3 stazioni riceventi (una ogni venti radiosonde, per 10 istituzioni): 75.000 €
- Licenza software di un anno (per 10 istituzioni): 20.000 €

TOTALE all'anno (tutte le istituzioni): 145.000 €

2) Monitoraggio delle aree urbane

In Italia e in Francia, la NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, è un sistema gerarchico per dividere il territorio economico dell'UE e del Regno Unito in tre sottoinsiemi) elenca 19 regioni a NUTS 1, 39 regioni a NUTS 2 e 208 regioni a NUTS 3. Supponendo di vendere 500 radiosonde all'anno per regione alle regioni NUTS1, 300 radiosonde all'anno per regione alle regioni NUTS2 e 60 radiosonde all'anno per regione alle regioni NUTS3, si ottiene un totale di:

- 11.400 radiosonde (NUTS1): 1.520.000 €
- 11.700 radiosonde (NUTS2): 1.872.000 €
- 12.480 radiosonde (NUTS3): 1.996.800 €

- 343 stazioni riceventi (tre per ogni NUTS1, due per ogni NUTS2, una per ogni NUTS3): 857.500 €
- Licenza software di un anno (una per regione): 532.000 €

TOTALE all'anno: 6.778.300 €

3) Servizi di prevenzione e soccorso

In Italia ci sono 100 servizi di soccorso e monitoraggio antincendio (alias Corpi dei Vigili del Fuoco), che ipotizzano di vendere in media 20 radiosonde all'anno ciascuno:

- 2.000 radiosonde: 320.000 €
- 100 stazioni riceventi (una ogni venti radiosonde): 100.000 €
- Licenza software biennale (una per servizio di soccorso): 200.000 €

TOTALE all'anno: 620.000 €

4) Sicurezza industriale & Servizi di monitoraggio Agricoltura

In Italia, sono previsti 1.000 clienti raggiunti alle fine del quinto anno. Supponendo di vendere 12 radiosonde all'anno:

- 12000 radiosonde: 1.920.000 euro
- 1000 stazioni riceventi (una per utente): 2.000.000 €
- Licenza software biennale (una per servizio di soccorso): 2.000.000 €

TOTALE all'anno: 5.920.000 €

In sintesi, il TAM è il valore totale dei segmenti di mercato inerenti alla tecnologia Cloud Walker, il SAM rappresenta la porzione del TAM in cui la tecnologia è sfruttabile.

Considerando le ipotesi di mercato e il miglioramento innovativo che Cloud Walker apporta al mercato, il Serviceable Obtainable Market (SOM) è di circa **13,9 milioni di euro** al quinto anno. La figura mostra gli importi previsti per i prossimi 5 anni:

Analisi di settore

La catena del valore del mercato dell'osservazione della Terra è mostrata nella figura seguente:

Il settore è suddiviso in quattro categorie: Data acquisition and distribution; Data processing; Analysis, insights, and decision support; and end users. Cloud Walker può essere visto come una piattaforma per la gestione e la post-elaborazione dei dati, che consente di offrire:

- Acquisizione dati (radiosonde, per il monitoraggio di aerosol/chimica all'interno e all'esterno della nube atmosferica)
- Post-elaborazione dei dati
- Dati grezzi

Considerando i diversi prodotti che possono essere offerti, Cloud Walker si posiziona a monte della catena del valore poiché si occupa della distribuzione e dell'elaborazione dei dati.

La tabella seguente mostra i principali operatori del settore suddivisi in base al loro posizionamento nella catena del valore.

Top 10 companies across the value chain based on 2019 revenues

Data acquisition and distribution	Data processing	Analysis, insights & decision support	Users
Maxar	US Maxar	US Airbus	NL
Airbus	NL Airbus	NL Leonardo	IT
Thales	FR Alphabet Inc. (Google)	US Verisk	US
Planet	US Leonardo	IT Trimble Inc.	US
Leonardo	IT Oracle Corp	US NEC Corporation	JP
Amazon	US Amazon	US CGI Inc.	CA
Space Imaging Middle East	AE CGI Inc.	CA Maxar	US
21AT	CN ESRI	US VITO	BE
KSAT	NO Trimble	US 21AT	CN
Science and Technology Holding B.V.	NL Cyient Limited	IN Beijing Piesat	CN

Le aziende più importanti tendono a differire tra le varie categorie della catena del valore. Tuttavia, grandi aziende come Maxar, Airbus e Amazon sono presenti in più di una categoria della catena del valore. In questo scenario, Cloud Walker rientra nelle prime due colonne a sinistra e i suoi clienti saranno i fornitori di prodotti e servizi per l'osservazione della terra (EO).

Decisori Politici

Uno dei principali programmi in Europa è il "Programma di osservazione e monitoraggio della Terra dell'Unione Europea", noto come **Copernicus**. Offre servizi informativi basati su dati EO. Copernicus fornisce servizi informativi accurati, basati su dati EO, nel campo dell'ambiente e della sicurezza; supporta un'ampia gamma di politiche dell'Unione in settori quali l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, la salute, la protezione civile, gli aiuti umanitari e i trasporti. Principalmente adattato alle esigenze delle autorità pubbliche, Copernicus serve anche la ricerca, il mondo accademico, il commercio e altri utenti privati.

Altre politiche importanti sono contenute nell'**European Green Deal**: un pacchetto di iniziative presentato dall'UE nel 2019 come parte centrale della strategia dell'UE per attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo è costruire un modello economico nuovo e verde che trasformi l'Europa nel primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

La **Direttiva Seveso**, che riguarda più di 12.000 industrie in Europa, mira a controllare i rischi di incidenti rilevanti che coinvolgono sostanze pericolose, soprattutto chimiche, e contribuisce allo sforzo di riduzione del rischio di catastrofi tecnologiche. La direttiva è ampiamente considerata un punto di riferimento per la politica sugli incidenti industriali ed è stata un modello di riferimento per la legislazione di molti Paesi in tutto il mondo.

12 Business Overview - Principali competitori

Fornire una descrizione delle soluzioni proposte dai principali player del settore, evidenziando le caratteristiche distintive della soluzione proposta

Le radiosonde e le dropsonde sono strumenti comuni utilizzati per le misurazioni atmosferiche, in particolare per la profilazione verticale e le misurazioni dell'*upper air* (bassa, media e alta quota). Le radiosonde di diversi produttori condividono caratteristiche simili, quali:

- Trasmissione dei dati tramite modulazione radio utilizzando una larghezza di banda specifica (**403 MHz, 865 MHz, 1680 Mhz**, ecc.).
- rilevamento delle informazioni **PTU** (pressione, temperatura, umidità) e loro invio via radio.
- Tracciamento della posizione della sonda tramite una delle seguenti tecniche: **radar, potenza del segnale radio e GPS**, ecc. Tuttavia, l'accuratezza della posizione dipende dalla velocità di trasmissione dei dati, dalla post-elaborazione e dalla tecnologia utilizzata.
- Profilazione verticale dell'atmosfera fino a 30000 metri di altitudine.

La radiosonda **Cloud Walker** fornisce le funzionalità sopra elencate insieme a nuove specifiche funzionalità, come ad esempio:

- **Cluster di radiosonde:** l'architettura della rete di sensori wireless consente di utilizzare le radiosonde in cluster.
- **Galleggiamento passivo, monitoraggio e residenza all'interno della durata della nuvola:** la radiosonda può seguire passivamente il flusso di fluido/gas/aria attorno ad essa e rimanere all'interno di atmosfera, nuvole e pennacchi industriali o accidentali (ad es. sostanze tossiche e radioattive) per un lungo periodo di tempo.
- **Tracciamento delle fluttuazioni lagrangiane su piccola scala:** tracciamento di piccole variazioni di grandezze fisiche, come posizione, velocità, accelerazione, umidità, pressione e temperatura.
- **Monitoraggio dell'energia meccanica turbolenta e della dispersione:** quantificazione dell'intensità dell'energia meccanica turbolenta e della dispersione all'interno dell'atmosfera e delle nuvole.
- **Rilevamento di sostanze chimiche e particelle pericolose nell'aria.**
- Palloncini *green*: i palloncini sono **biodegradabili**.
- **Piccole dimensioni, peso contenuto:** la scheda elettronica della radiosonda è stata progettata e prodotta per essere la più piccola possibile, **limitando** così l'immissione di **rifiuti elettronici** nell'ambiente.

I principali competitor, con i relativi ricavi operativi nel 2021, sono riportati nella tabella seguente:

Product/Features	Cluster	Passive floating	Vertical profiling	Small-scale tracking	TME and dispersion	Hazardous particle detection	Biodegradable balloon
Cloud Walker, Italy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaisala, Finland (turnover: 438 M€)	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
GRAW Radiosonde GmbH, Germany (assets: 6 M€)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
InterMet Systems, Inc. USA (turnover: 4.13 M€)	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Sparv Embedded AB, Sweden (turnover: 400 K€)	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

13 Brevetti

Indicazione del codice identificativo di deposito dei brevetti fino ad ora registrati, rapporti di ricerca ricevuti dall'ente certificatore e risposta dal consulente brevettuale

Brevetto: Radiosonda atmosferica e metodo per il suo funzionamento

Data di priorità: *May 19, 2022*

Numero domanda: 102022000010403,

Titolare: *Politecnico di Torino (100%)*

Inventori: Eros Gian Alessandro Pasero, Vincenzo Randazzo, Daniela Tordella, Marco Allegretti, Miryam Elizabeth Paredes Quintanilla, Shahbozbek Abdunabiev

Stato: Domanda di brevetto sottomessa all'UIBM (*Priority Period*).

A maggio 2023 presenteremo la richiesta di estensione PCT.

Finora abbiamo ricevuto un rapporto di ricerca a livello nazionale in cui si interpreta la nostra proposta brevettuale nei termini restrittivi della brevettazione di una radiosonda per rilevazioni atmosferiche. In accordo con il nostro consulente brevettuale, noi rigettiamo con fermezza questa interpretazione: esistono infatti decine di brevetti relativi a questi dispositivi, noi non intendiamo fornire un altro esemplare al lungo catalogo internazionale. **Il nostro brevetto è di fatto una nuova metodologia di uso in cluster di sonde leggere e piccole in modo da non essere intrusivo per il sistema in osservazione. Lo scopo è ottenere una visione quantitativa multipuntuale su finestre temporali estese (alcune ore) delle nuvole atmosferiche e antropiche.** Questa visione deve poter abbracciare, da un lato, le

dimensioni tipiche delle nuvole atmosferiche ed antropiche (la decina di chilometri) e, dall'altro, deve sintonizzarsi con le piccole scale (range al di sotto 10^{-3} metri) in cui avviene la nucleazione delle gocce di acqua liquida a partire dalla deposizione di 100 molecole di H₂O sui nuclei di aerosol terrestri. Per questi motivi le sonde devono poter fluttuare liberamente trasportate convettivamente (trasporto detto passivo) dalle fluttuazioni turbolente tipiche delle masse d'aria entro cui risiedono le nuvole. Le fluttuazioni in questione hanno uno spettro di lunghezze d'onda dal millimetro alle decine di km (7 ordini di grandezza). Solo in questo modo e' possibile ricostruire la fisica e la dinamica delle nuvole atmosferiche ed antropiche in modo tale da poterle efficacemente modellare sia entro i codici climatici globali che entro i codici di previsione atmosferica a livello della scala continentale e della scala regionale.

14 Dettagli finanziamento

Descrizione delle fonti di finanziamento alle quali si è fatto ricorso fino ad oggi, specificando dettagliatamente l'ammontare di tali somme e gli istituti che hanno provveduto alla loro erogazione

Fondi di Ricerca di Base, POLITO, DISAT, Daniela Tordella, 2016-17, 2021-22, 28 KEuro

H2020 MSCA ITN ETN COMPLETE www.complete-h2020network.eu, 2017-2021, GA 675675, 3.6 MEuro per il network intero, costituito da 6 partner beneficiari: POLITO IT, ICL UK, CNRS FR, UW Poland, Tel Aviv University Israel, Max Planck Institute D;

A POLITO, la share come partner beneficiario e' stata di 860.000 Euro, inoltre in merito al ruolo di coordinamento, si e' raggiunto il finanziamento totale di 1,1 MEuro

PoC MIGRE - PI Daniela Tordella, Progetto Proof of Concept - Fondazione LINKS ,Compagnia di San Paolo Torino, 2021-22, 50 KEuro

15 Dettagli finanziamento - Previsioni

Descrizione del piano di investimenti ipotizzato per supportare lo sviluppo del prodotto

	Importo spesa	Categoria di spesa			
		Totale € per 18 mesi	Personnel	Materials and components	External services
CEO	27000	1			
CTO	75000	1			
Scientific board (part-time)	18000	1			
Product developers	60000	1			
Exhibition & travel and accommodation	18750				1
Marketing materials	4500				1
Cloud Services	210			1	
Licence	3600			1	
Office	5850			0	1
consultancy (accountant, lawyer, etc.)	7500			0	1
External services	28000			1	
Others	11250				1
Costituzione	5000				1
Patents	3000				1
Material	36200		1		

Devices	6000		1		
TOTALE €	309860	180000	42200	31810	55850
% sul totale		58%	14%	10%	18%

16 - Dettagli CapEx

La seguente tabella gli investimenti previsti dal piano industriale di Cloud walker. Per semplicità del modello utilizzato, gli ammortamenti degli investimenti sono stati considerati tutti su 5 anni e da un punto di vista economico come se avvenissero a metà dell'anno di riferimento.

	Investimenti					vita utile	ammortamenti				
	ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V		ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V
Costituzione	5,0	-	-	-	-	5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Patents	3,0	9,0	12,0	25,0	25,0	5	0,3	1,5	3,6	7,3	12,3
Material	36,2	40,0	40,0	40,0	50,0	5	3,6	11,2	19,2	27,2	36,2
Industrialitation	-	70,0	-	-	-	5	-	7,0	14,0	14,0	14,0
Devices	6,0	6,0	30,0	30,0	45,0	5	0,6	1,8	5,4	11,4	18,9
	50,2	125,0	82,0	95,0	120,0		5,0	22,5	43,2	60,9	82,4

Come si può notare gli investimenti preventivati a budget sono inerenti asset materiali ed immateriali. In particolare si prevede l'espansione PCT del brevetto, attualmente alle fasi nazionali in Italia e la conseguente protezione in diversi paesi esteri non ancora precisamente individuati. È previsto inoltre fin dall'anno 1 l'acquisto di materiale per la sperimentazione delle nuove sonde e dei palloni, così come l'acquisto di piccole apparecchiature da laboratorio e computers.

17 - Bilanci depositati

Cloud Walker non è ancora una società costituita, non ha pertanto uno storico di bilanci.

18 a 22 Commento al business plan

Di seguito il quadro sintetico con i principali dati di bilancio previsionale del progetto di impresa per i prossimi 5 anni di vita della società (dati in migliaia di euro).

	ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V
Fatturato	-	14,50	526,50	3.758,00	13.963,30
EBITDA	-	-	-	-	-
	182,30	277,57	1.442,10	31,20	3.845,25
EBIT	-	-	-	-	-
	187,32	300,11	1.485,34	29,74	3.762,81
Utile lordo	-	-	-	-	-
	187,32	300,11	1.485,34	29,74	3.762,81

Utile netto	-	-	-	-	-
	142,36	228,08	1.128,86	63,67	2.624,57
Apporti di capitale (equity e prestiti dei soci)	310,00	600,00	2.000,00	-	-
Ingresso prestiti banche (lungo periodo)	-	-	-	-	-
Ingresso prestiti banche (breve periodo)	-	-	-	-	-
Fabbisogno operativo massimo intraannuale	-	-	-	-	-
	234,98	647,90	2.049,74	2.164,96	2.022,27

Nel diagramma seguente è possibile visualizzare fatturato ed EBITDA previsionali, il fabbisogno operativo cumulato massimo intra annuale e la cassa operativa cumulata al termine di ogni annualità.

L'esigenza finanziaria massima prevista ammonta a circa 2200 k€, a copertura delle spese inerenti a una prima fase di R&D ed una seconda inerente alla messa a punto del prodotto/servizio e la le attività di commercializzazione necessarie per raggiungere il target di vendita. Queste attività si mostrano in maniera prelevante sotto forma di crescita del personale impiegato nella startup, non sono presenti invece grandi investimenti in asset materiali. Per far fronte a questa esigenza si ipotizza il ricorso principale al capitale di rischio apportato all'interno della società all'interno di più round. Un primo seed round di investimento è previsto pari a 300k€, volto principalmente alla messa a punto del prodotto servizio, un secondo round bridge da 600k€ volto all'industrializzazione del prodotto e alla validazione di mercato ed un round A all'anno III con l'obiettivo di scalare il mercato di riferimento. Di seguito è presentato il dettaglio del conto economico previsionale (dati in migliaia di euro):

	ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V
Valore della produzione	0,0	14,5	526,5	3.758,0	13.963,3
Ricavi dalle vendite	0,0	14,5	526,5	3.758,0	13.963,3
Delta magazzino prodotti finiti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Contributi pubblici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Costi della produzione	182,3	292,1	1.968,6	3.726,8	10.118,1
materie prime e materiali di consumo	0,0	8,1	371,7	2.029,4	7.207,1
Delta magazzino materie prime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi esterni e godimento di beni di terzi	62,3	66,5	221,9	322,4	636,0
Personale (compreso acc. TFR)	120,0	217,5	1.375,0	1.375,0	2.275,0
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-182,3	-277,6	-1.442,1	31,2	3.845,3
Ammortamenti	5,0	22,5	43,2	60,9	82,4
Risultato della gestione operativa (EBIT)	-187,3	-300,1	-1.485,3	-29,7	3.762,8
proventi finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
oneri finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utile lordo	-187,3	-300,1	-1.485,3	-29,7	3.762,8
Imposte	-45,0	-72,0	-356,5	33,9	1.138,2
Utile netto	-142,4	-228,1	-1.128,9	-63,7	2.624,6

Di seguito viene presentato lo sviluppo del fatturo, suddiviso per linee di business o per prodotti

Unità vendute					
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Radiosond	0	50	200	300	500
Customized Radiosond	0	0	2700	14500	47680
Receiver station	0	3	21	332	1373
Receiver station - light	0	0	0	0	100
Software	0	1	11	289	1376

Ricavi – per linea prodotto					
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Radiosond	- €	5.000 €	20.000 €	30.000 €	50.000 €

Customized Radiosond	- €	- €	432.000 €	2.320.000 €	7.628.800 €
Receiver station	- €	7.500 €	52.500 €	830.000 €	3.432.500 €
Receiver station - light	- €	- €	- €	- €	100.000 €
Software	- €	2.000 €	22.000 €	578.000 €	2.752.000 €
	- €	14.500 €	526.500 €	3.758.000 €	13.963.300 €

Fatturo per linee di business					
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Science applications	- €	14.500 €	38.000 €	87.000 €	145.000 €
Urban area monitoring	- €	- €	488.500 €	2.387.000 €	6.778.300 €
Prevention, rescue relief services	- €	- €	- €	- €	620.000 €
Agriculture monitoring & Industrial safety and Decarbonization	- €	- €	- €	1.284.000 €	6.420.000 €
	- €	14.500 €	526.500 €	3.758.000 €	13.963.300 €

La modalità di pagamento da parte dei clienti prevede un periodo di dilazione pari a 30 giorni e con le stesse tempistiche è previsto anche il pagamento da parte di Cloud Walker verso i fornitori. In questo scenario tutti gli aspetti inerenti alla fabbricazione degli hardware sono esternalizzati, per ogni prodotto venduto è stato quindi associato il costo marginale presentato nella seguente tabella:

Costi Variabile per UNITA' di prodotta					
	Anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
Radiosond	- €	60 €	60 €	50 €	50 €
Customized Radiosond	- €	120 €	120 €	100 €	100 €
Receiver station	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Receiver station - light	- €	800 €	800 €	800 €	800 €
Software					

Nelle seguenti tabelle sono riportati i costi fissi aziendali e l'organico inerente alla crescita della startup:

	costi fissi (esclusi ammortamenti)				
	ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V
CEO	18,0	26,5	50,0	50,0	70,0
CTO	50,0	50,0	50,0	50,0	70,0

Scientific board (part-time)	12,0	21,0	40,0	40,0	60,0
Business developers & marketing	-	50,0	600,0	600,0	1.140,0
Product developers	40,0	70,0	600,0	600,0	900,0
Amministrazione	-	-	35,0	35,0	35,0
Exhibition & travel and accommodation	12,5	12,5	40,0	60,0	120,0
Website	-	1,3	-	15,0	-
Marketing materials	3,0	3,5	20,0	20,0	30,0
Cloud	-	0,4	7,0	50,0	250,0
Licence	2,4	2,4	15,2	15,2	25,6
Office	3,9	3,9	24,7	24,7	41,6
consultancy (accountant, lawyer, etc.)	5,0	5,0	15,0	22,5	33,8
External services	28,0	30,0	75,0	75,0	75,0
Others	7,5	7,5	25,0	40,0	60,0
	182,3	284,0	1.596,9	1.697,4	2.911,0

personale					
personale	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
CEO	1	1	1	1	1
CTO	1	1	1	1	1
Scientific board	2	2	2	2	2
Business developers & marketing	0	2	12	12	19
Product developers	1	2	12	12	15
Amministrazione	0	0	1	1	1
Totale	5	8	29	29	39

Di seguito si riportano per completezza le voci di attivo e passivo dello stato patrimoniale dell'azienda:

	ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V
Immobilizzazioni nette	45,2	147,6	186,4	220,5	258,0
Immobilizzazioni nette immateriali	7,2	76,7	70,1	72,8	70,5
Immobilizzazioni nette materiali	38,0	70,9	116,3	147,7	187,5
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-
Disponibilità Illiquide	-	-	-	0,0	0,0
Magazzini prodotti finiti	-	-	-	0,0	0,0
Magazzini materie prime	-	-	-	-	-
Liquidità differita	69,7	183,5	625,3	862,7	1.419,6
Crediti commerciali	-	1,0	53,5	382,1	1.419,6
Crediti IRES	45,0	117,0	473,5	480,6	-
Crediti IVA	24,8	65,5	98,3	-	-
Liquidità Immediata	75,0	262,1	860,3	887,7	4.442,1
Cassa	75,0	262,1	860,3	887,7	4.442,1
Ratei e Risconti attivi	-	-	-	-	-

Totale attivo	189,9	593,2	1.671,9	1.970,9	6.119,8
---------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

	ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V
Patrimonio Netto	167,6	539,6	1.410,7	1.347,0	3.971,6
capitale sociale e riserve indisponibili	310,0	910,0	2.910,0	2.910,0	2.910,0
altre riserve e utili portati a nuovo	-	142,4	370,4	1.499,3	1.563,0
utile della gestione corrente	142,4	228,1	1.128,9	63,7	2.624,6
Fondi	6,5	18,2	92,5	166,7	289,6
fondo TFR	6,5	18,2	92,5	166,7	289,6
Debiti a lungo	-	-	-	-	-
debiti verso soci	-	-	-	-	-
debiti verso banche a lungo	-	-	-	-	-
Debiti a breve	15,8	35,4	168,7	457,1	1.858,6
debiti bancari a breve	-	-	-	-	-
debiti commerciali	15,8	35,4	168,7	347,5	976,7
debito erario	-	-	-	109,6	881,9
Ratei e Risconti passivi	-	-	-	-	0,0
totale passivo	189,9	593,2	1.671,9	1.970,9	6.119,8

In Tabella è riportato una scomposizione analitica dei flussi di cassa suddivisa per macro-voci. Come si può notare il fabbisogno di concentra nei primi tre anni di attività ed è necessario per finanziare lo sviluppo tecnico e commerciale, a partire dal quarto anno il cash flow annuale operativo è del tutto positivo

	ANNO I	ANNO II	ANNO III	ANNO IV	ANNO V
Incassi dalle vendite (con IVA)	-	17	590	4.256	15.998
Esborsi per costi variabili (con IVA)	-	9	416	2.307	8.266
Esborsi per costi fissi (con IVA)	174	268	1.475	1.684	2.825
Esborsi per investimenti (con IVA)	61	153	100	116	146
Esborsi per il pagamento delle imposte	-	-	-	122	1.205
Fabbisogno operativo netto	-235	-413	-1.402	27	3.554
Fabbisogno cumulato	-235	-648	-2.050	-2.022	1.532
Apporti/prelievi dei soci	310	600	2.000	-	-
Prestiti a lungo, interessi e rimborsi	-	-	-	-	-
Prestiti a breve, interessi e rimborsi	-	-	-	-	-

Altre operazioni finanziarie	-	-	-	-	-
Totale movimenti finanziari	310	600	2.000	-	-
Delta cassa	75	187	598	27	3.554
Cassa finale	75	262	860	888	4.442

L'esigenza finanziaria massima è toccata nel corso del terzo anno ed è conseguente alla crescita dell'organico in previsione degli sviluppi inerenti il prodotto e gli aspetti commerciali.